

Mitigação da Transferência de Calor em Concretos com Bioagregados e Materiais de Mudança de Fase (PCM): Avaliação Experimental e Desafios na Modelagem Preditiva por Método dos Elementos Finitos

ROCHA FERREIRA, Saulo¹, GIACOMIM MENDES DE ANDRADE, Rodolfo ², SEIBERT KUHN, Leonardo³, PERALTA, Ignacio⁴, JACOBY CUREAU, Roberta⁵, PISELLO, Anna Laura⁵, CAGGIANO, Antonio⁶

¹Departamento de Engenharia, Universidade Federal de Lavras, Lavras, Brasil

²Departamento de Engenharia Civil, Instituto Federal do Espírito Santo, Vitória, Brasil

³Departamento de Ciências Florestais, Universidade Federal de Lavras, Lavras, Brasil

⁴Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa Fe, Sant Fe, Argentina

⁵Department of Engineering, University of Perugia, Itália

⁶Chemistry and Industrial Chemistry, Università di Genova, Genova, Itália

✉ saulo.ferreira@ufla.br

Resumo

O presente estudo investiga o desempenho térmico de concretos contendo bioagregados modificados com polímeros e materiais de mudança de fase (PCM). Foram avaliadas quatro formulações: concreto convencional, concreto com agregados de madeira sem revestimento, concreto com agregados de madeira revestidos com polímero (XSBR) e concreto com agregados de madeira impregnados com PCM e revestidos com XSBR. Corpos de prova esféricos (72 mm de diâmetro) foram resfriados até aproximadamente 7 °C e posteriormente submetidos a aquecimento (~40 °C), com monitoramento da temperatura no centro geométrico por meio de termopares tipo K. As amostras contendo PCM apresentaram efeito significativo de amortecimento térmico, com retardo na propagação de calor durante o intervalo de transição de fase. A incorporação de agregados de madeira também resultou na redução da condutividade térmica em comparação ao concreto convencional, contribuindo para a diminuição da taxa de elevação da temperatura. Paralelamente, foi desenvolvido um modelo numérico baseado no Método dos Elementos Finitos (FEM) para simular o processo de transferência de calor. Embora o modelo tenha reproduzido adequadamente o comportamento do concreto de referência, observaram-se discrepâncias crescentes com o aumento da complexidade do material, decorrente

da presença de bioagregados, revestimentos poliméricos e PCM. A abordagem simplificada adotada não foi capaz de representar integralmente a dinâmica associada ao calor latente, evidenciando a necessidade de técnicas de modelagem mais avançadas para compósitos heterogêneos com funcionalidade de mudança de fase.

Palavras-chave: Condutividade térmica, Materiais de mudança de fase (PCM), Bioagregados, Modelagem da transferência de calor

1. Introdução

A crescente demanda por eficiência energética no setor da construção civil tem impulsionado o desenvolvimento de compósitos cimentícios com desempenho térmico aprimorado, uma vez que parcela significativa do consumo energético das edificações está associada aos processos de aquecimento e resfriamento [1–4]. Embora amplamente utilizado e mecanicamente robusto, o concreto convencional apresenta elevada condutividade térmica e limitada capacidade de armazenamento de energia, favorecendo oscilações térmicas e maior demanda por sistemas de climatização.

A incorporação de agregados alternativos tem sido investigada como estratégia para melhorar o comportamento térmico do concreto. Bioagregados, como partículas de madeira, destacam-se por sua baixa condutividade térmica, elevada porosidade e caráter renovável, podendo contribuir para o aumento da resistência térmica e para a regulação térmica passiva [5–8]. Entretanto, a heterogeneidade estrutural desses materiais e sua interação com a matriz cimentícia ainda suscitam questionamentos quanto à durabilidade e à estabilidade de desempenho.

Paralelamente, a incorporação de materiais de mudança de fase representa abordagem promissora para aumentar a inércia térmica de compósitos cimentícios. Esses materiais armazenam e liberam calor latente durante as transições de fase, permitindo atenuar variações de temperatura [9–11]. Contudo, o comportamento térmico de sistemas que combinam bioagregados, revestimentos poliméricos e materiais de mudança de fase ainda não é completamente compreendido, especialmente sob condições transitórias. Além disso, a modelagem térmica desses sistemas requer consideração adequada de propriedades dependentes da temperatura e de efeitos microestruturais, que frequentemente são simplificados nos modelos convencionais [4,12].

Diante desse cenário, o presente estudo integra investigação experimental e modelagem numérica para avaliar o comportamento térmico de compósitos cimentícios contendo bioagregados à base de madeira, revestimento polimérico e material de mudança de fase, buscando contribuir para o desenvolvimento de materiais construtivos mais eficientes e sustentáveis.

2. Materiais e Métodos

Os bioagregados foram obtidos a partir de madeira da espécie *Ceiba pentandra*, fornecida pela Universidade Federal de Lavras. A madeira foi processada em um moinho de martelo e posteriormente peneirada para obtenção de partículas entre 5,6 mm e 20 mm. O material de mudança de fase utilizado foi o CrodaTherm 24, com temperatura de fusão próxima de 24 °C e calor latente de 183 J/g. Para o encapsulamento e revestimento das partículas empregou-se látex de estireno-butadieno carboxilado (XSBR), com aproximadamente 50% de sólidos. A matriz cimentícia foi produzida com cimento CPV-ARI, brita granítica faixa 9,5–19 mm como agregado graúdo e areia natural lavada como agregado miúdo.

A impregnação do PCM nas partículas de madeira foi realizada por imersão em material fundido sob vácuo de -650 mmHg por 24 h, seguida de remoção do excesso e tratamento térmico a 45 °C por 1 h. As partículas foram armazenadas a -5 °C para garantir estabilidade de fase. A caracterização térmica do PCM foi conduzida por calorimetria exploratória diferencial (DSC 300, Netzsch), com ciclos entre 5 °C e 30 °C a 0,125 °C/min sob atmosfera de nitrogênio. Posteriormente, as partículas foram revestidas com XSBR ou XNBR, com remoção do excesso e formação de camada compósita superficial, seguida de cura por sete dias.

O concreto de referência foi dosado na proporção em massa 1:0,6:2,6:2,7 (cimento:água:agregado miúdo:agregado graúdo). A partir dessa formulação, foram produzidas quatro misturas: referência; com madeira sem tratamento; com madeira revestida; e com madeira impregnada com PCM e revestida. Nos concretos modificados, o agregado graúdo mineral foi substituído volumetricamente por bioagregado na razão 1:1, mantendo-se constantes os teores de cimento e água. Para os ensaios térmicos pelo método DKK foram moldados corpos de prova esféricos de 72 mm de diâmetro.

2.1. Análise Térmica por Calorimetria Dinâmica de Esfera (DKK)

A avaliação do desempenho térmico dos compósitos cimentícios foi realizada de acordo com o método de Calorimetria Dinâmica de Esfera (DKK), conforme proposto por Mankel et al. [4, 13]. O arranjo experimental, apresentado na Figura 1b, consistiu na análise de três corpos de prova esféricos com 72 mm de diâmetro para cada composição. O monitoramento da temperatura foi realizado por meio de termopares tipo K (24 AWG), posicionados no centro geométrico das amostras. Um termopar adicional foi utilizado para registrar continuamente a temperatura ambiente ao longo dos ensaios. Para cada formulação de concreto, três amostras foram avaliadas.

Figura 1 – Partículas de madeira utilizadas como bioagregados (a), corpo de prova empregado no ensaio de propriedades térmicas pelo método DKK (b), Calorimetria exploratória diferencial (DSC) e análise de entalpia do material de mudança de fase. À esquerda, curvas de fluxo de calor durante os ciclos de aquecimento e resfriamento, indicando as transições endotérmica e exotérmica do material. À direita, perfil de entalpia latente em função da temperatura (c).

Tabela 1 - Densidade dos materiais e porcentagem em massa para cada composição do compósito.

Compósito	Cimento (%)	Areia (%)	Água (%)	Agregado Graúdo (%)	Madeira (%)	PCM (%)	Revestimento XSBR (%)	Apparent density (g/cm ³)
Concreto Referência	14.49	37.68	8.70	39.13	-	-	-	2.34
Concreto + Madeira (Bioagregado)	21.99	57.18	13.20	7.63	-	-	-	1.50
Concreto + Bioagregado Saturado com PCM + XSBR	18.94	49.23	11.36	20.47	1.94	4.84	13.69	1.68
Concreto + Madeira + XSBR	19.59	50.94	11.76	17.70	2.87	-	14.83	1.65

Tabela 2 - Densidade aparente dos bioagregados e respectivas porcentagens de constituintes.

	Materiais (%)			
	(g/cm ³)	Madeira	PCM	Revestimento(XSBR)
Agregado Mineral	2.45 (0.02)	-	-	-
Ceiba pentandra	0.31 (0.02)	100	0	0
Ceiba pentandra + PCM XSBR	0.98 (0.01)	9.46	23.64	66.90

Ceiba pentandra + XSBR	0.82 (0.05)	16.23	0	83.77
-------------------------------	-------------	-------	---	-------

2.2. Modelo Numérico

Nesta seção são apresentadas as equações fundamentais empregadas para prever fenômenos de transformação de fase em sistemas cimentícios contendo materiais de mudança de fase. Os dados de entrada do modelo estão descritos na Tabela 3.

2.3. Princípios de Termodinâmica

A equação básica que descreve um problema de condução de calor pode ser escrita como:

$$\frac{\partial Q}{\partial t} = \nabla \cdot (\lambda \nabla T) + \dot{q}_v \forall \mathbf{x} \in \Omega \quad 1$$

em que Q representa o calor do sistema, t o tempo, λ a condutividade térmica do material (dependente da temperatura T e do vetor posição \mathbf{x} no domínio considerado Ω), \dot{q}_v um termo de fonte volumétrica, e $\nabla \cdot$ e ∇ os operadores tensoriais de divergência e gradiente, respectivamente. Em termodinâmica, uma pequena quantidade de calor adicionada a um sistema (dQ) é definida, a partir da primeira lei da termodinâmica, por:

$$dU = dQ - p dV \quad 2$$

em que dU é a variação da energia interna do sistema e p dV representa o trabalho realizado, indicado como dW, sob a hipótese simplificadora de que dW = p dV. Introduzindo a definição de entalpia para um sistema homogêneo, $H = U + p dV$, combinando as Eqs. (1) e (2) e assumindo um processo a pressão constante, obtém-se a equação baseada em entalpia:

$$\frac{\partial H}{\partial t} = \nabla \cdot (\lambda \nabla T) + \dot{q}_v \forall \mathbf{x} \in \Omega \quad 3$$

Esta é uma das formulações mais utilizadas para resolução de problemas com mudança de fase em aplicações de materiais de construção, sendo comumente denominada método baseado em entalpia.

2.4. Método Baseado em Entalpia e Método da Capacidade Calorífica Aparente

O Método da Capacidade Calorífica Aparente permite descrever a evolução da entalpia do sistema em termos de uma capacidade térmica aparente, ou efetiva, durante o processo de mudança de fase. A abordagem decorre da aplicação da regra da cadeia:

$$\frac{\partial H}{\partial t} = \frac{\partial H}{\partial T} \frac{\partial T}{\partial t} \quad 4$$

Define-se então a capacidade calorífica aparente dependente da temperatura como:

$$\frac{\partial H}{\partial T} = \rho C_{eff}(T)$$

5

Com isso, a Eq. (3) pode ser reescrita como a seguinte equação não linear de condução de calor em regime transiente:

$$\rho C_{eff}(T) \frac{dT}{dt} = \nabla \cdot (\lambda \nabla T) + \dot{q}_v \forall \mathbf{x} \in \Omega$$

6

Para completar a formulação do problema descrita pela Eq. (6), devem ser aplicadas as condições iniciais e as condições de contorno correspondentes.

Tabela 3 - Parâmetros de entrada e respectivas descrições para a modelagem numérica adotada.

Parâmetros de entrada	Symbol	Unit	Descrição
Condutividade térmica	K	W/m.K	Estado sólido e líquido do PCM
Capacidade térmica específica	Cp	J/kg.K	Varia com a temperatura
Calor latente (fusão e cristalização)	L	J/g	Valor obtido a partir do ensaio de DSC do PCM
Densidade	ρ	Kg/m ³	—
Temperatura inicial	To	°C	Definida com parâmetros do ensaio DKK
Tempo total de simulação	Δt	S	Definida com parâmetros do ensaio DKK
Tamanho da Amostra	-	M	Definida com parâmetros do ensaio DKK

3. Resultados e discussões

A Figura 3 apresenta os perfis de temperatura ao longo do tempo dos compósitos cimentícios submetidos a aquecimento controlado, após estabilização a 7 °C até aproximadamente 40 °C. As curvas correspondem à temperatura no centro das esferas de 72 mm para as diferentes formulações de concreto.

Figura 2 – Resposta térmica das esferas de concreto no ensaio DKK com diferentes tipos de agregados durante o aquecimento: referência (preto), madeira + XSBR (vermelho), madeira (verde) e madeira + PCM + XSBR (azul).

A amostra de referência apresentou a maior taxa de aquecimento e o pico térmico mais elevado, cerca de 41 °C, comportamento típico de concretos convencionais, que possuem condutividade térmica relativamente alta e baixa inércia térmica. A incorporação de partículas de Ceiba pentandra resultou em aquecimento mais lento e leve redução do pico de temperatura, efeito atribuído à elevada porosidade e baixa densidade da madeira, que reduzem a condutividade térmica e aumentam a capacidade de armazenamento de calor sensível.

Figura 3 – Curvas obtidas a partir dos ensaios experimentais pelo método DKK em comparação com os resultados numéricos: concreto de referência; concreto com bioagregados; concreto com bioagregados revestidos com XSBR; concreto com bioagregados impregnados com material de mudança de fase e revestidos com XSBR.

Quando as partículas foram revestidas com XSBR, o atraso térmico observado na mistura com madeira sem tratamento foi parcialmente reduzido, possivelmente devido à diminuição da porosidade superficial e à modificação da interface partícula-matriz, o que pode elevar a condutividade térmica efetiva do compósito.

O maior efeito de amortecimento térmico foi verificado na mistura contendo madeira impregnada com material de mudança de fase e revestida com XSBR. O patamar de temperatura entre 20 °C

e 30 °C evidencia a absorção de calor latente durante a transição de fase, retardando o aquecimento e aumentando a inércia térmica. O revestimento contribui para a retenção do PCM na estrutura porosa.

Os resultados indicam o potencial desses compósitos para aplicações em regulação térmica passiva. Simulações numéricas, apresentadas na Figura 4, foram realizadas para comparar os dados experimentais de aquecimento e resfriamento com os resultados modelados para cada formulação.

O concreto de referência (Figura 4a) apresenta excelente concordância entre as curvas experimentais e simuladas, tanto na fase de aquecimento quanto na de resfriamento. Esse resultado indica que os parâmetros térmicos adotados na simulação, como condutividade térmica, capacidade térmica e densidade, estão adequadamente calibrados para o concreto convencional e representam de forma consistente sua resposta térmica. As curvas monotônicas de aquecimento e resfriamento refletem o comportamento esperado de materiais cimentícios sem mecanismos adicionais de armazenamento de energia.

A incorporação de madeira como bioagregado (Figura 4b), material naturalmente poroso e de natureza lignocelulósica, promove atraso nas curvas de aquecimento e resfriamento em comparação ao concreto de referência. Esse efeito é observado tanto nos dados experimentais quanto nas simulações. Contudo, nota-se pequena divergência entre as curvas experimentais e numéricas durante o resfriamento, sugerindo que o comportamento térmico do bioagregado pode não ter sido integralmente capturado pelos parâmetros utilizados. Fatores como teor de umidade, variabilidade de porosidade e possível anisotropia estrutural da madeira, frequentemente simplificados ou desconsiderados nos modelos numéricos, podem contribuir para essa discrepância. A elevada porosidade do material provavelmente reduziu a condutividade térmica efetiva do compósito, aumentando sua inércia térmica.

No caso do bioagregado de madeira revestido com XSBR (Figura 4c), observa-se alinhamento menos consistente entre resultados experimentais e simulados. O revestimento polimérico pode ter introduzido comportamento interfacial mais complexo, dificultando a precisão do modelo. A camada de XSBR pode atuar como barreira térmica, mas também pode alterar a porosidade da madeira devido à penetração do polímero durante o processo de revestimento, modificando assim a condutividade térmica efetiva do sistema.

O sistema mais complexo (Figura 4d), constituído por bioagregado impregnado com material de mudança de fase e revestido com XSBR, apresentou a maior divergência entre simulação e experimento, especialmente durante o resfriamento. A simulação subestimou a inércia térmica observada experimentalmente, evidenciada por uma previsão de resfriamento mais rápida do que a registrada nos ensaios. Essa diferença está associada aos efeitos do calor latente do material de mudança de fase, que armazena e libera energia gradualmente durante os processos de fusão e solidificação. A modelagem precisa do comportamento do PCM requer conhecimento detalhado da curva entalpia temperatura, da faixa efetiva de transição e da cinética de transferência de calor, informações que muitas vezes são simplificadas ou não estão completamente disponíveis em parâmetros extraídos da literatura.

4. Conclusões

A presença de bioagregados introduziu maior variabilidade no comportamento térmico, tanto nos resultados experimentais quanto nas simulações numéricas, em função de sua natureza heterogênea e porosa. Em contraste, o revestimento com copolímero XSBR contribuiu para maior previsibilidade térmica, atuando como barreira mais uniforme à transferência de calor. As

discrepâncias mais significativas foram observadas nos compósitos contendo material de mudança de fase, nos quais os efeitos associados ao calor latente durante as transições de fase não foram plenamente representados pela abordagem de simulação simplificada, indicando a necessidade de técnicas de modelagem mais refinadas em estudos futuros.

A integração entre simulações numéricas e dados experimentais de desempenho térmico proporcionou compreensão mais aprofundada do comportamento de transferência de calor em compósitos cimentícios contendo bioagregados, revestimentos copoliméricos e materiais de mudança de fase. O modelo numérico apresentou excelente concordância com o concreto de referência, confirmando a confiabilidade dos parâmetros térmicos extraídos da literatura para matrizes cimentícias convencionais. Contudo, à medida que a complexidade do sistema compósito aumentou, as diferenças entre resultados experimentais e simulados tornaram-se mais evidentes, especialmente nos sistemas contendo material de mudança de fase, reforçando a importância de considerar os fenômenos de calor latente e os efeitos microestruturais na modelagem térmica.

O aprimoramento da modelagem numérica pode ampliar a compreensão desses compósitos avançados, especialmente por meio da incorporação de propriedades térmicas dependentes da temperatura e de estimativas mais precisas dos efeitos relacionados à porosidade. Além disso, o acoplamento entre os processos de transporte de calor e umidade pode oferecer visão mais abrangente do comportamento higratérmico desses materiais sob condições ambientais reais. A inclusão progressiva de informações microestruturais detalhadas e a utilização de técnicas avançadas de caracterização também podem contribuir para simulações mais representativas. De modo geral, embora a metodologia adotada forneça resultados consistentes, o contínuo aprimoramento das estratégias de simulação será fundamental para apoiar o desenvolvimento e a aplicação de materiais construtivos de base biológica e enriquecidos com material de mudança de fase.

Agradecimentos

Os autores agradecem o apoio financeiro da Comissão Europeia por meio do programa Marie Skłodowska Curie Actions, sob o Grant Agreement ID 101153320, que viabilizou a execução do projeto SMART NRG, intitulado *Solutions for Constructions and Building Materials Based on Energy Absorption*, DOI 10.3030/101153320. Este trabalho reflete exclusivamente as opiniões e interpretações dos autores, não podendo a União Europeia ou a entidade financiadora ser responsabilizadas por qualquer uso das informações aqui contidas. Os autores também agradecem o apoio financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, por meio dos auxílios 444703/2024 1 e 309983/2022 3. Agradecem ainda à empresa Nitriflex, Brasil, pelo suporte contínuo e pelo fornecimento dos copolímeros utilizados neste e em projetos de pesquisa anteriores.

Referências

- [1] Siddesh JS, Shivaprasad KN, Yang HM. Enhancing the thermal performance of cementitious composites: A comprehensive review of phase change material integration. *Appl Therm Eng.* 2025;268:125849. DOI: 10.1016/j.applthermaleng.2025.125849
- [2] Jin X, Haider MZ, Hu JW. Enhancing thermal energy storage efficiency at low temperatures with innovative macro-encapsulation of nano phase change material in cementitious composites. *Constr Build Mater.* 2024;449:138187. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2024.138187

- [3] Haider MZ, Jin X, Hu JW. Development of nanomodified cementitious composite using phase change material for energy saving applications. *Appl Energy*. 2023;340:121067. DOI: 10.1016/j.apenergy.2023.121067
- [4] Mankel C, Caggiano A, Koenders E. Thermal energy storage characterization of cementitious composites made with recycled brick aggregates containing PCM. *Energy Build*. 2019;202:109395. DOI: 10.1016/j.enbuild.2019.109395
- [5] Paiva RLM et al. Influence of bio-aggregates on the physical and hygrothermal properties of bio-concretes. *Constr Build Mater*. 2024;456:139218. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2024.139218
- [6] Pokorný J, Ševčík R, Šál J, Fiala L, Zárbynická L, Podolka L. Bio-based aggregate in the production of advanced thermal-insulating concrete with improved acoustic performance. *Constr Build Mater*. 2022;358:129436. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2022.129436
- [7] Huang G, Abou-Chakra A, Geoffroy S, Absi J. Improving the mechanical and thermal performance of bio-based concrete through multi-objective optimization. *Constr Build Mater*. 2024;421:135673. DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2024.135673
- [8] Chen YX, Liu G, Schollbach K, Brouwers HJH. Development of cement-free bio-based cold-bonded lightweight aggregates using steel slag and miscanthus powder via CO₂ curing. *J Clean Prod*. 2021;322:129105. DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.129105
- [9] Mohtasim MS, Das BK. Biomimetic and bio-derived composite phase change materials for thermal energy storage applications: A thorough analysis and future research directions. *J Energy Storage*. 2024;84:110945. DOI: 10.1016/j.est.2024.110945
- [10] Das D, Bordoloi U, Muigai HH, Kalita P. A novel form stable PCM based bio composite material for solar thermal energy storage applications. *J Energy Storage*. 2020;30:101403. DOI: 10.1016/j.est.2020.101403
- [11] Liu L et al. Novel bio-based phase change materials with high enthalpy for thermal energy storage. *Appl Energy*. 2020;268:114979. DOI: 10.1016/j.apenergy.2020.114979
- [12] Yang Y, Wang Y, Cao J. Prediction and evaluation of thermal conductivity in nanomaterial-reinforced cementitious composites. *Cem Concr Res*. 2023;172:107240. DOI: 10.1016/j.cemconres.2023.107240
- [13] Mankel C, Caggiano A, König A, Schicchi DS, Sam MN, Koenders E. Modelling the thermal energy storage of cementitious mortars made with PCM-recycled brick aggregates. *Materials*. 2020;13(5):1064. DOI: 10.3390/ma13051064